

OLAMNING MAQOL MANZARASIDA AYOL OBRAZINI O'RGANISHDA AKSIOLOGIK YONDASHUV

Jumayeva Umida Aburahim qizi

O'zDJTU II kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14564472>

Annotatsiya: Maqolada maqollardagi ayol obrazini aksiologik tadqiq etishning nazariy asoslari muhokama qilinadi. Ta'kidlanishicha, aksiologik yondashuv zamonaviy lingvistik tadqiqotlarda lug'at, frazeologiya va paremiologiya sohasidagi turli til hodisalarining qiymatlik jihatlarini tahlil qilishda faol qo'llanilmoqda, bu esa tadqiqotchilarning til va nutqdagi qadriyatlar roliga qiziqishi ortib borayotganini aks ettiradi. Zamonaviy tilshunoslikdagi aksiologik tadqiqotlarni ko'rib chiqish tilshunoslarning til va nutqning turli jabhalarida qadriyatlar rolini o'rganishga qiziqish ortib borayotganini ko'rsatadi. Aksiologik tadqiqotlar obyektlarning keng doirasini qamrab oladi – alohida so'zlardan tortib, turli janr va nutq turlarining butun matnlarigacha.

Kalit so'zlar: aksiologiya, tilshunoslik, madaniyat, aksiologik yondashuv, qadriyatlar va aksilqadriyatlar, baholash, obraz, gender tilshunosligi, qadriyatlar tizimi, fundamental qadriyatlar, semiotika, frazeologik birliklar, maqollar, til madaniyati.

Keyingi yillarda tilshunoslik sohasida aksiologik yondashuv tobora ommalashib bormoqda. Aksiologiya – qadriyatlar haqidagi fan, ularning mohiyatini, jamiyat va shaxsga ta'sirini o'rganadi. Ushbu yondashuvning tilshunoslik tadqiqotlariga kiritilishi olimlarga qiymat tizimlarining lingvistik tuzilmalar va kategoriyalarda aks etishini o'rganish uchun vositalarni taqdim etadi. Ushbu sohadagi dolzarb ilmiy ishlarni ko'rib chiqish tilshunoslikdagi aksiologik tadqiqotlarning keng doirasini ko'rsatadi, bu uning zamonaviy fanda dolzarbligi va xilma-xilligini ta'kidlaydi.

Aksiologiya – bu qadriyatlar to'plami va ularning ijtimoiy-madaniy voqelik bilan, shuningdek, shaxsning individual xususiyatlari bilan o'zaro ta'sirini o'rganadigan fan. Vikipediya aksiologiyani qadriyatlarni o'rganishga qaratilgan falsafa sohasi sifatida belgilaydi va qadriyatlar qanday shakllanganligi, ularning dunyoda qanday o'rin tutishi va shaxsiyat, madaniyat va jamiyat tuzilmalarining turli jihatlarini bilan qanday munosabatda bo'lishini o'rganadi [1]. Shunday qilib, aksiologiya ilmiy fan bo'lib, uning maqsadi insonning xatti-harakati va tafakkurini boshqaradigan asosiy qadriyatlarni tahlil qilish va talqin qilishdir. Ushbu qadriyatlar madaniy va ijtimoiy normalar kontekstida, shuningdek, jamiyatda umume'tirof etilgan qonunlar va qoidalarga muvofiq shakllanadi va ishlaydi.

Madaniyat turli xil madaniy makonda namoyon bo'ladigan murakkab tizim bo'lib, u o'z navbatida har biri o'ziga xos milliy madaniyat bilan bog'liq bo'lgan turli xil "kichik bo'shliqlar"dan iborat. Ushbu kichik bo'shliqlarda qadriyatlar asosiy rol o'ynaydi va ma'naviy elementlarda (masalan, mafkura yoki axloqiy tamoyillar) va moddiy (masalan, san'at asarlari)da ifodalanishi mumkin [6, 18-b.]. Boshqacha qilib aytganda, madaniyat bir hil hodisa emas; u katta madaniy makonga birlashgan ko'plab turli elementlardan iborat. Bu makonda har bir milliy madaniyat turli jamiyatlarda qabul qilingan qadriyatlar bilan belgilanadigan o'ziga xos bo'limni ifodalaydi va bu qadriyatlar turli shakllarda – ma'naviy mafkuralardan tortib moddiy san'at asarlarigacha namoyon bo'lishi mumkin. Shunday qilib, madaniy makon – bu qadriyatlar jismoniy va ma'naviy shaklga ega bo'lgan joy.

Falsafa tarixida qadriyatlar masalasi birinchi marta Sokrat tomonidan ko'tarilib, yaxshilikni o'rganish amalga oshirilgan qiymat yoki foydalilikni o'rganishdir deb ta'kidlagan. Shu nuqtai nazardan, "qiymat" va "foydalilik" tushunchalarini bir tangananing ikki tomoni deb hisoblash mumkin. Qadimgi va o'rta asr falsafiy tizimlarida qadriyatlar masalasi borliq tushunchasi bilan chambarchas bog'liq bo'lgan, masalan, Aflotunda yaxshilik, go'zallik va ahloq tushunchalari mutlaq borliq tushunchasi bilan mos keladi [6, 18-b.]. Qadriyat mavzusini platonik falsafiy fikrning butun yo'nalishida, jumladan, Gegel va Kroche kabi faylasuflarda ko'rish mumkin. Falsafaning rivojlanishi bilan aksiologiya alohida bo'lim sifatida ajralib chiqib boshladi, ayniqsa, borliq tushunchasi ikki komponentga: voqelik va qiymatga bo'linishni boshladi. Shu nuqtai nazardan, aksiologiyaning vazifasi nafaqat qadriyatlarni tavsiflash, balki ushbu qadriyatlarni amalda qanday ro'yobga chiqarish mumkinligini o'rganishdir [6, 19-b.].

Shunday qilib, aksiologiya turli xil ijtimoiy-madaniy muhitda qanday qadriyatlar asosiy deb hisoblanishi va ular inson hayotiga qanday ta'sir qilishini tushunishga intiladi.

R.U. Madjidova ta'kidlaganidek, asosiy qadriyatlar va umume'tirof etilgan me'yorlar shaxsning mavjudligi va ijtimoiy integratsiyalashuvining asoslarini shakllantirishda asosiy rol o'ynaydi. Ular nafaqat insonning jamiyatda o'zini qanday tutishi kerakligini aniqlabgina qolmay, balki uning nutqiy xulq-atvoriga ham ta'sir qiladi. Ushbu kontekstdagi nutq keng ko'lamli omillarning aksidir: til va kommunikativ ko'nikmalardan tortib, millat, ma'lumot va ijtimoiy mavqe kabi madaniy va ijtimoiy xususiyatlargacha qamrab oladi [9, 44-b.].

Qadriyatlar voqelikning alohida, mustaqil elementi emas, balki moddiy dunyo va uning turli jihatlari, masalan, narsalar, xususiyatlar va shaxslararo munosabatlarga kiritilgan. Ular hech qanday alohida, "yuqori" haqiqatni tashkil etmaydi, balki mavjud dunyoning bir qismidir. Ushbu qadriyatlar insonning tashqi dunyo bilan chuqur aloqasini aks ettiradi va ijtimoiy va tabiiy muhit bilan o'zaro ta'sir qilish orqali amalga oshiriladi. Shu ma'noda, qadriyatlar dunyosi haqiqiy dunyodagi qadriyatlar ongining o'ziga xos namoyon bo'lishidan boshqa narsa emas [12, 88-b.].

Bizning fikrimizcha, qadriyatlarni real dunyoning ajralmas qismi sifatida tushunish ularning amaliy ahamiyatini ta'kidlaydi. Ular nafaqat bizning faoliyatimizga rahbarlik qiladi, balki dunyo bilan muloqot qilish tajribamizni ham boyitadi. Shuningdek, qadriyatlar ijtimoiy va madaniy o'zgarishlarga javoban qanday o'zgarishi mumkinligi haqidagi savolni ko'taradi, chunki ular bizning atrof-muhit bilan o'zaro munosabatlarimizning dinamik qismidir.

Semiotika nuqtai nazaridan qadriyatlarning ikki turi ajralib turadi: narsalar, zavq va hissiy holatlarni o'z ichiga olgan tavsiflovchi va istak, imkoniyat va mas'uliyat bilan bog'liq modal. Aksilqadriyatlar – bu kasallik, qashshoqlik yoki o'lim kabi madaniy kontekstda salbiy deb qabul qilinadigan elementlardir [4, 13-b.] va ko'pincha qochish yoki nafratlanish obyektiga aylanadi. Ta'riflovchi qiymatlar ko'pincha moddiy narsalar yoki his-tuyg'ular kabi qandaydir tarzda o'lchanishi yoki tavsiflanishi mumkin bo'lgan narsalarni anglatadi. Modal qadriyatlar ko'proq odamning ichki e'tiqodlari yoki istaklari, masalan, biror narsaga bo'lgan xohish yoki burch hissi bilan bog'liq. Ta'riflovchi va modal qadriyatlar birgalikda inson xatti-harakatlarini belgilaydi.

Insonning xulq-atvori ko'proq darajada uning ijtimoiy-madaniy tajribasi bilan shakllanadi, balki shunchaki atrofda dunyoga moslashish uchun instinktiv ehtiyoj bilan emas. Vaziyatga moslashish o'rniga, inson atrofida haqiqatni faol ravishda o'zgartirishga intiladi. Bu shuni anglatadiki, har qanday harakat boshlanishidan oldin, bu harakatni qanday

bajarish kerakligi haqidagi ma'lum bir "tasvir" yoki model allaqachon odamning ongida mavjud [15, 9-b.]. Ushbu aqliy me'yor insonga o'z harakatlarini yo'naltirish va boshqarishga yordam beradi.

Inson xulq-atvorining asoslarini tushunish uchun ichki tasvirlarni yoki haqiqat bilan munosabatlar haqidagi g'oyalarni tekshirish kerak. N.L. Xudyakova yozganidek, bu tasvirlar insonning dunyo bilan qanday munosabatda bo'lishi va qanday harakatlar qilishini belgilaydi [15, 10-b.]. Ya'ni, xatti-harakatni tushunishning kaliti uning harakatlari va faoliyatining yo'nalishini shakllantiradigan ushbu ichki modellarni tahlil qilishda yotadi.

Muayyan vaziyatlarda shaxsning nutqiy o'zaro ta'siri doimo ijtimoiy omillar bilan belgilanadi. Bu jarayonda bir ishtirokchi suhbatni boshlaydi, ikkinchisi esa tinglash va munosabat bildirish orqali uni qabul qiladi. E.R. Sayfullinaning fikricha, nutq xatti-harakati biologik va psixologik omillar, masalan, jins, yosh, sog'liq, temperament va hatto muloqot qiluvchilar o'rtasidagi yaqinlik darajasiga ta'sir qilishi mumkin [13, 8-b.]. Bu jihatlarning barchasi birgalikda shaxsning lingvistik ongini shakllantiradi, bu esa o'z navbatida u yashayotgan jamiyatning umumiy qadriyatlari va me'yorlarini aks ettiradi va ular xalqning tilida kodlanadi.

Z.N. Xudoyberganova va B.B. Mamarajabov yozganidek, har bir til o'z so'zlovchilarining dunyo haqidagi qarashlarini shakllantiradigan o'ziga xos milliy belgilar majmuasiga ega. Darhaqiqat, har bir til nafaqat aloqa vositasi, balki uning so'zlashuvchilari atrofdagi voqelik bilan o'zaro aloqada bo'ladigan prizma sifatida ham xizmat qiladi. Ushbu "til linzalari" tarixiy va madaniy jihatdan shakllangan bo'lib, odamlar atrofdagi dunyoni qanday qabul qilishlari va baholashlariga ta'sir qiladi [14]. Bu, ayniqsa, turli madaniyatlar va tillarni taqqoslaganda seziladi: ularning har biri dunyodagi qadriyatlar nuqtai nazaridan o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lishi mumkin.

Tildagi qadriyatlarni aks ettirish muammolarini o'rganishga ko'plab ishlar bag'ishlangan. Masalan, R.D. Yunusova rus va tatar tillarida mehmondo'stlik tushunchasi bilan bog'liq frazeologiyaning aksiologik jihatlarini, ya'ni bu frazeologik birliklar har ikki tilda mehmondo'stlik bilan bog'liq madaniy va axloqiy qadriyatlarni qanday aks ettirishini o'rganadi. Shu maqsadda idiomalarning qiyosiy tahlili amalga oshirilib, ularning qo'llanilishidagi milliy-madaniy xususiyatlar ham o'rganiladi. Muallif mehmondo'stlik har ikki til frazeologiyasida o'z ifodasini topgan axloqiy-axloqiy qadriyat ekanligini ta'kidlaydi. Mehmondo'stlik holatlarida qadriyatlar va tegishli stereotiplarning milliy-madaniy belgilanishi ham tasdiqlangan [16, 7-b.]. Bu ish juda qimmatli, chunki u frazeologiyaning aksiologik tahlili turli til madaniyatlarida mehmondo'stlik bilan bog'liq madaniy stereotiplar va axloqiy me'yorlarni aniqlash imkonini beradi.

V.V. Kotlyarovaning dissertatsiyasi qadriyatlarni o'rganish uchun tizimli ontognoseologik modellar bo'lgan aksiologik bilish paradigmalarini o'rganishga bag'ishlangan. V.V. Kotlyarova fan falsafasi va ijtimoiy-gumanitar tadqiqotlardagi paradigmatic yondashuvning turli talqinlarini tahlil qiladi. Klassik bo'lmagan fan kontekstida yangi aksiologik paradigmani shakllantirishga, shuningdek, klassik bo'lmagan aksiologiyaning rivojlanish tendensiyalariga va rus diniy aksiologiyasining ontologik paradigmasini shakllantirish mantiqiylikiga alohida e'tibor qaratilmoqda [8, 10-b.]. Ushbu fundamental tadqiqot qadriyatlarni o'rganishga yondashuvlarni yaxlit tizimlashtirishni taklif qilib, aksiologik tadqiqot metodologiyasiga katta hissa qo'shadi.

S.N. Ayusheeva zamonaviy nemis yoshlari tilida baholovchi metaforalarni o'rganar ekan, o'z oldiga bunday metaforalarning asosiy tarkibiy va semantik turlarini aniqlash, shuningdek, ularga berilgan chuqur ma'nolarni o'rganish vazifasini qo'yadi. Ishda yoshlar tilidagi metafora yordamida ifodalanishi mumkin bo'lgan xarakter xususiyatlari, intellektual qobiliyatlari va boshqalar kabi turli jihatlar tahlili berilgan [2, 17-b.]. Shunday qilib, S.N. Ayusheevaning tadqiqotlari biz uchun alohida qiziqish uyg'otadi, chunki u nafaqat metaforalarning strukturaviy-semantik turlariga e'tibor qaratadi, balki bu metaforalarning chuqur ma'nolarini tushunishga intiladi. Shaxsiy xususiyatlar va intellektual qobiliyatlar kabi jihatlarni tahlil qilish orqali tadqiqot yoshlar o'z qarashlari va qadriyatlarini ifodalash uchun tildan qanday foydalanishi haqidagi tushunchani kengaytiradi. Shuningdek, u til hodisalarini, ayniqsa, madaniyatlararo muloqot va sotsiolingvistika kontekstida o'rganish uchun yangi uslubiy yondashuvlarni taklif qilishi mumkin.

G.A. Bagautdinova rus, ingliz va tatar tillarida antropotsentrik frazeologik birliklar muammolarini o'rganadi. Muallif bu frazeologik birliklar inson hayotining turli jabhalari, ya'ni his-tuyg'ularini, munosabatlarini, ruhiy holatlarini, axloqiy qadriyatlarni qanday aks ettirishini tahlil qiladi. Bu frazeologik birliklardagi umuminsoniy va betakror obrazlarni qiyosiy tahlil qilish, aniqlashga alohida e'tibor qaratilgan. Bu tillarning frazeologiyasida o'z aksini topgan qadriyatlar va qadriyatlarga qarshi falsafiy, she'riy va sotsiologik g'oyalar ham ochib berilgan [3].

S.V. Guzinning tadqiqoti I.I. Kozlov badiiy olamidagi qadriyat yo'riqnomalarini tahlil qilishga bag'ishlangan. Muallif ushbu rassomning ijodida mavjud bo'lgan asosiy qiymat toifalarini aniqlash va tavsiflashga intiladi. Asosiy e'tibor Kozlovning badiiy dunyosini rang, shakl, kompozitsiya va boshqalar kabi turli xil badiiy vositalar orqali ifodalash mumkin bo'lgan qadriyatlar prizmasidan o'rganishga qaratilgan [4].

K.V. Kostina o'z tadqiqotida zamonaviy nemis ommaviy axborot vositalarida Rossiya qiyofasini tilda aks ettirishning aksiologik jihatiga e'tibor qaratadi. Tadqiqotning asosiy obyekti zamonaviy Rossiyadagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy voqealarni yorituvchi nemis ommaviy axborot vositalarining nutqidir. Ishda Rossiya qiyofasini yaratish uchun ishlatiladigan stereotiplar va lingvistik xususiyatlar tahlil qilinadi. Bunga turli stilistik vositalar va troplar, shuningdek, taniqli rus siyosatchilarining aksiologik xususiyatlari kiradi. Masalan, nemis ommaviy axborot vositalarining nutqida salbiy ma'noga ega bo'lgan perifrastiklar ko'pincha rus siyosiy arboblarni va umuman Rossiyadagi vaziyatni tavsiflash uchun ishlatiladi [7, 66-b.]. K.V. Kostina, shuningdek, nemis ommaviy axborot vositalarida Rossiyaning monarxiya o'tmishiga ishora qiluvchi bayonotlar ustunlik qilishini ta'kidlaydi, bu nemislar ongida barqaror stereotiplar mavjudligidan dalolat beradi [7, 35-b.].

L.M. Makarenko "Dream" (orzu) tushunchasining xususiyatlari va uning ingliz tili va nutqidagi qiymat ma'nosini ochib beradi. Ishning maqsadi "Dream" (orzu) atamasining semantik imkoniyatlari va uni ingliz tilida taqdim etish usullarini o'rganishdir. Muallif, atamani sababiy va aksiologik kontekstda aktualashtirish usullarini aniqlash, shuningdek, metaforik bayonotlarda atamani individual talqin qilish parametrlarini belgilash natijasida "o'z" va "boshqa" nuqtai nazaridan konsepsiyalangan "orzu" tushunchasi degan xulosaga keladi. U *hope (umid)*, *wish (istak)* va *desire (intilish)* kabi boshqa qiymat atamaları bilan chambarchas bog'liq. "Dream" atamasi ham ijobiy, ham salbiy baholar bilan bog'liq bo'lib, bu uni ingliz tili ongida murakkab va ko'p qirrali tushunchaga aylantiradi [10, 14-b.].

N.P. Jilina 19-asrning birinchi choragida rus adabiyotida shaxsiyat tushunchasini xristian aksiologiyasi prizmasi orqali o'rganadi. Asarlarni tahlil qilishning tarixiy-adabiy, struktur-semantik va qiyosiy-tipologik usullariga asoslanib, muallif g'urur, erkinlik, ehtiros va gunoh kabi turli jihatlarni xristian axloqi kontekstida ko'rib chiqadi [5]. Shu nuqtai nazardan, tadqiqot diniy va axloqiy qadriyatlarni adabiyotda qanday aks ettirish mumkinligi haqidagi tushunchani kengaytiradi, shuningdek, o'sha davr rus adabiyotining ijtimoiy-madaniy va ma'naviy tomonlarini tushunish uchun yangi istiqbollarni taklif qiladi.

V.A. Maryanchikning tadqiqotlari media-siyosiy matnlarning aksiologik tuzilishi va media-siyosiy matnlarda qadriyat ko'rsatmalari va munosabatlarining aks etish xususiyatlariga bag'ishlangan. Ishda keng auditoriyaga ta'sir qilish ommaviy axborot vositalarida voqelikning aksiologik manzarasini maqsadga muvofiq yaratish orqali amalga oshiriladi, degan ilmiy farazni ochib beradi. Ushbu aksiologik tuzilma matnga kiritilgan ijtimoiy ma'lumotlar, muallifning dunyoga bo'lgan nuqtai nazari va ma'lum bir o'quvchi yoki tomoshabinning qadriyatlar tizimi mahsuli bo'lib, dunyoning umumiy qiymatli rasmidan farq qiladi, chunki u o'ziga xos xususiyatga ega: matn va aksiologik maydondan farqli o'laroq, u matn elementlari yordamida shakllanadi. Aksiologik va baholovchi tomonlar bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lsa-da, ular mustaqil funktsional va semantik kategoriyalardir [11, 6-b.]. Ushbu aksiologik tuzilmaning doimiy modeli aksiologik matn tahlili metodologiyasini ishlab chiqish uchun asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Shunday qilib, aksiologik tilshunoslik sohasidagi zamonaviy tadqiqotlarni ko'rib chiqish olimlarning til va nutqning qadriyat jihatlarini o'rganishga qiziqishi ortib borayotganligini tasdiqlaydi. Ushbu yondashuv tilning turli elementlari, masalan, so'zlar, frazeologik birliklar, maqollar, matnning stilistik xususiyatlari va hatto media nutqini tahlil qilishda qo'llaniladi. Bu borada olib borilayotgan keng ko'lamli tadqiqotlar aksiologik tilshunoslikning katta tadqiqot salohiyatidan dalolat beradi va uning keyingi taraqqiyotiga yo'l ochadi.

Xulosa qilib aytganda, tilshunoslikning hozirgi tendensiyalarini o'rganish tilshunoslikning turli sohalarda aksiologik yondashuvning tobora ommalashib borayotganligini tasdiqlaydi. Maqollar aksiologik tilshunoslikning eng istiqbolli sohalaridan birini ifodalaydi, chunki ular madaniy va tarixiy qadriyatlar, shuningdek, ijtimoiy stereotiplarning ko'zgusi hisoblanadi. Ushbu qisqacha xalq maqollarini o'rganish milliy lingvistik dunyoqarashning qismlarini qayta tiklashga yordam beradi. Ayniqsa, turli madaniyatlar maqollarida ayollar obrazi tahlili qiziqarli. Ushbu tadqiqot turli tillarning paremiologik xazinalarida saqlanib qolgan gender rollari va ayollarning xulq-atvori haqidagi an'anaviy qarashlarni ochib berishi mumkin.

References:

1. Аверьянова Е.В. Aksiologiya pravoslavnogo zhitiynogo diskursa serediny XV – XVII v. // Filologicheskiye nauki. Voprosy teorii i praktiki. – Tambov: Gramota, 2014. – № 5. Ч. 2. – С. 13.
2. Аюшеева С.Н. Otsenochnaya metafora nemetskogo molodёzhnogo yazyka: Avtoref. diss... kand. filol. nauk. – Irkutsk, 2012. – 17 s.
3. Багаутдинова Г.А. Человек во фразеологии: Дисс. ...докт. филол. наук. – Казань, 2007. – 333 с.
4. Гузина С.В. Ценностные ориентиры художественного мира И.И. Козлова: Дисс.

...канд. филол. наук. – М., 2013. – 183 с.

5. Жилина Н.П. Концепция личности в русской литературе первой трети XIX века в свете христианской аксиологии: Дисс. ...докт. филол. наук. – М., 2010. – 355 с.

6. Касаткин П.И. Ценностная аксиоматика образовательного пространства: Автореф. дисс. ... докт. фил. наук. – М., 2018. – С. 18.

7. Костина К.В. Аксиологический аспект языковой репрезентации образа России в современном немецком медиадискурсе: Дисс. ...канд. филол. наук. – Иркутск, 2011. – С. 66.

8. Котлярова В.В. Парадигмы аксиологического познания: Дисс. ...докт. фил. наук. – Ростов-на-Дону, 2015. – С. 10.

9. Маджидова Р.У. Аксиологическое исследование антропоцентрических пословиц (на материале узбекского и русского языков): Дисс. ...докт. филол. наук. – Фергана, 2020. – С. 44.

10. Макаренко Л.М. Ценностный смысл DREAM и его репрезентация в лексико-семантической системе английского языка и дискурсе: Дисс. ...канд. филол. наук. – Абакан, 2014. – С. 14.

11. Марьянчик В.А. Аксиологическая структура медиа-политического текста: Дисс. ...докт. филол. наук. – Архангельск, 2013. – С. 6.

12. Носирова М.О. Репрезентативный аспект социальных ценностей в русской и узбекской пословичной картине мира //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2023. – №. 7. – С. 87-91.

13. Сайфуллина Э.Р. Когнитивная сфера русских и татарских паремий: «образ языка» и нормы речевого поведения: Автореф. дисс... канд. филол. наук. – Уфа, 2009. – С. 8.

14. Холматова Ш.С., Носирова М.О. Инновационные технологии в современном образовании //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. Special Issue 20. – С. 175-180.

15. Худякова Н.Л. Аксиологические основы поведения человека. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2010. – С. 9.

16. Юнусова Р.Д. Аксиология фразеологизмов со значением «гостеприимство / кунакчыллык» в русском и татарском языках: Дисс. ...канд. филол. наук. – Казань, 2015. – С. 7.